

Interoperabilidade Em Sistemas Digitais Em Concessões Rodoviárias Via Hub Digital Integrado

Interoperability of Digital Systems in Highway Concessions via an Integrated Digital Hub

Lucas de Santana Gonçalves¹, Karina Lagares Honda², Sâmara Machado Cabral Melo³

¹Motiva, Brasil, lucas.sgoncalves@motiva.com.br ²Motiva, Brasil, karina.honda@motiva.com.br ³Motiva, Brasil, samara.melo@motiva.com.br

Resumo

A gestão de ativos rodoviários exige uma abordagem integrada para lidar com a complexidade operacional, regulatória e territorial. Contudo, os recentes editais de concessão no Brasil, impõem um ecossistema de múltiplos sistemas de informação (ex: SISGIS, SIR, SISATIVOS) que operam de forma fragmentada, gerando um desafio de interoperabilidade. Nenhuma solução digital isolada atende a essa demanda. Este artigo analisa essa fragmentação e propõe um framework de interoperabilidade, estruturado como um Hub Digital Integrado (HDI), centrado na integração BIM-GIS como solução metodológica. A metodologia qualitativa baseou-se na análise de conteúdo de documentos contratuais (ANTT, ARTESP), identificando mais de 300 requisitos de sistemas. Os resultados demonstram que a fragmentação dos requisitos pode ser superada pela centralização das informações em quatro eixos (BIM, GIS, Gestão de Ativos, Monitoramento). O framework proposto valida a interoperabilidade como ferramenta essencial para potencializar a eficiência, reduzir redundâncias e fortalecer a governança digital, criando base para futuros gêmeos digitais.

Keywords: Interoperabilidade, BIM, GIS, Hub Digital Integrado, Gestão de Ativos Rodoviários.

DOI: [10.5281/zenodo.18435266](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435266)

1. Introdução

A gestão de ativos em concessões rodoviárias é um campo de alta complexidade que envolve desafios operacionais, regulatórios e contratuais que exigem abordagens integradas. No cenário internacional, a transformação digital do setor de infraestrutura tem avançado para modelos de gestão baseados em dados, onde a interoperabilidade entre sistemas é condição essencial para a maturidade informacional (Succar, 2009; Liu et al., 2017). A integração entre a Modelagem da Informação da Construção (BIM) e os Sistemas de Informação Geográfica (GIS), em particular, é reconhecida globalmente como o núcleo do estado da arte para a gestão do ciclo de vida de infraestruturas lineares, fornecendo uma visão sistêmica do ativo (BIM) e do território (GIS).

Contudo, o contexto brasileiro apresenta uma particularidade que constitui a lacuna desta pesquisa. Diferente de uma adoção orgânica, a digitalização no Brasil é impulsionada por um *enforcement* legal, como a Estratégia BIM BR (Brasil, 2018). Esse movimento *top-down* levou os órgãos reguladores (como ANTT e ARTESP) a exigir nos editais recentes a implementação de dezenas de sistemas digitais simultaneamente (ex: SISGIS, SISATIVOS, SIR, MDSR).

Isso gerou um paradoxo: embora o objetivo seja a eficiência digital, o que se observa nos contratos é uma fragmentação sistêmica. Os sistemas são exigidos de forma isolada, com requisitos sobrepostos ou ambíguos, transferindo para a concessionária o ônus de garantir a interoperabilidade sem um modelo conceitual claro. A literatura nacional existente foca na adoção do BIM em edificações ou obras públicas isoladas (Melo, 2023), não abordando o desafio de integrar múltiplos sistemas legados e novos sob as rígidas demandas regulatórias e de operação contínua das concessões.

Diante dessa lacuna, o presente artigo tem como objetivo geral analisar os requisitos de interoperabilidade fragmentados nos editais de concessão rodoviária e propor um framework conceitual (Hub Digital Integrado - HDI) que utiliza a integração BIM-GIS como eixo estruturante para responder a essas demandas. Especificamente, busca-se:

1. Mapear os requisitos contratuais e regulatórios associados à implantação de sistemas digitais;
2. Identificar e categorizar os sistemas exigidos quanto às suas funcionalidades e interdependências;
3. Propor um modelo conceitual (HDI) que una modelagem (BIM), geoinformação (GIS) e monitoramento (Gestão de Ativos).

Parte-se da hipótese de que a fragmentação informacional imposta pelos requisitos contratuais só pode ser superada pela estruturação de um Hub Digital Integrado, e que a interoperabilidade entre sistemas BIM, GIS e Gestão de Ativos é a condição técnica essencial para potencializar a eficiência, a rastreabilidade e a transparência regulatória nas concessões rodoviárias. A consolidação de um HDI contribui não apenas para a automação de fluxos, mas para o fortalecimento das políticas públicas de controle e prestação de contas.

2. Desenvolvimento

A publicação da norma internacional ISO 19650 impulsionou a difusão global do BIM ao definir parâmetros e requisitos para a gestão integrada das informações dos ativos construídos em todas as fases do ciclo de vida, abrangendo projeto, execução e operação. (Costa et al., 2021). Em paralelo a normativas e ações internacionais para a adoção em maior escala do BIM, no cenário brasileiro, foi publicado em 2018, a Estratégia BIM BR com a finalidade de promover subsídios adequados para a adoção do BIM em âmbito nacional (Brasil, 2018). Como desdobramento desse decreto, demais ações de fomento a adoção do BIM foram desenvolvidas, como o Decreto nº10.306 que traça um *roadmap* de adoção do BIM focado em obras públicas. O decreto prevê que até 2028, seja adotado BIM para uso de Operação e Manutenção dos ativos (Brasil, 2020).

O Decreto nº10.306, é direcionado às obras públicas vinculadas ao Ministério da Defesa e da Infraestrutura, englobando diretamente a Secretaria Nacional de Aviação e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) (Brasil, 2020). Assim, em determinação do *roadmap* nacional de adoção do BIM, os editais de Concessão de Rodovia (federais e estaduais) passaram a apresentar a obrigação do BIM a partir de 2021. Entre as principais determinações de BIM pelo Poder Concedente,

destacam-se o edital da Concessão Rota Sorocabana da ARTESP (ARTESP, 2024) e a Revisão 01 do BIM Mandate da ANTT (ANTT, 2025), ambos exigindo a adoção integrada do BIM nas fases de projeto, obra, operação e manutenção dos ativos.

Uma das características do processo de construção civil é a fragmentação do setor, que se torna um obstáculo à adoção de práticas colaborativas e integradas (Polito, 2022). A falta de padrões de interoperabilidade reforça a fragmentação e mantém processos desarticulados e pouco integrados. (Greef et al., 2012). A eficácia dessa abordagem depende da atuação conjunta dos responsáveis por todas as fases desde o início do ciclo de vida do empreendimento. (Catelani, 2016). Assim, a gestão consistente e integrada das informações deixa de ser apenas um recurso tecnológico e se torna um fator estratégico, capaz de potencializar a eficiência, a rastreabilidade e a qualidade dos projetos (Halttula; Haapasalo; Silvola, 2020).

Paralelamente, a digitalização das rodovias exige a integração de BIM e GIS (Huang et al., 2025). Enquanto o BIM foca no ativo (micro) e o GIS no território (macro), sua integração é essencial para a operação. No entanto, essa integração ainda é incipiente e enfrenta barreiras de compatibilidade de dados e escassez de profissionais qualificados (Šamanović et al, 2024). É nesse cenário de dupla fragmentação – setorial (BIM vs. GIS) e regulatória (múltiplos sistemas exigidos) – que esta pesquisa se insere.

3. Método

Para responder ao problema de pesquisa, adotou-se como método o estudo de caso múltiplo, focado nas estratégias *top-down* de implementação do BIM em concessões rodoviárias estaduais (ARTESP) e federais (ANTT). O método permite uma análise profunda da singularidade do fenômeno, oferecendo subsídios transferíveis a outras concessões. O delineamento seguiu as etapas de Gil (2002), conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Etapas da pesquisa de estudo de caso.

ETAPAS	DESCRIÇÃO
Formulação do problema	Qual a integração necessária entre os sistemas digitais devido ao <i>enforcement legal</i> para a adoção do BIM em empreendimentos de concessão rodoviária?
Definição da unidade caso	Concessão Rodoviária Brasileira
Determinação do número de casos	Múltiplos – Concessões da Artesp e ANTT aderentes a estratégia BIM BR
Elaboração do protocolo	Protocolo do estudo (Figura 1)
Coleta dos dados	Últimos editais das concessões Artesp e ANTT
Avaliação e análise dos dados	Utilizado o Método de análise de conteúdo (Figura 1)

Fonte: Autoria própria, 2025.

O núcleo metodológico foi a Análise de Conteúdo (Bardin, 2011), aplicada aos documentos contratuais e normativos (editais e anexos) das concessões Rota Sorocabana (ARTESP) e Motiva Pantanal (ANTT). O protocolo de análise (Figura 1) foi estruturado em 4 etapas.

Para garantir a robustez e replicabilidade do método (Figura 1), a Etapa 2 (Exploração do material) seguiu critérios analíticos estritos, superando uma análise meramente descritiva. A Codificação dos mais de 300 requisitos identificados envolveu a classificação de cada exigência quanto à sua natureza (ex: funcional, técnica, de dados, de prazo). A Categorização foi um processo indutivo baseado em três eixos de análise:

1. Domínio da Informação: Agrupando requisitos por tipo de dado (ex: dados geográficos, dados de modelo/geometria, dados de inventário, dados operacionais).
2. Finalidade Funcional: Agrupando pela sua função na concessão (ex: cadastrar, inspecionar, monitorar, planejar).

3. Fluxo de Integração: Mapeando quais sistemas eram explicitamente exigidos para trocar dados entre si (ex: "SIGGIS deverá possibilitar integração... com SIR e SISATIVOS").

Figura 1 - Protocolo do estudo de caso. Fonte: Autoria própria, 2025.

A aplicação desses critérios permitiu (na Etapa 3) sintetizar a complexidade dos múltiplos sistemas nos quatro eixos funcionais que estruturam o framework proposto. A Sistematização utilizou grafos para visualizar as relações e padrões entre os requisitos.

4. Resultados

Etapa 1 e 2 – Diagnóstico da Fragmentação Sistêmica. A pré-análise e exploração dos editais e seus mais de 50 anexos confirmaram a hipótese inicial da fragmentação. Foram identificados mais de 300 requisitos técnicos, funcionais e de dados distribuídos de forma não centralizada. A análise revelou a exigência de cerca de 23 sistemas digitais distintos no edital da Artesp e 10 no edital da ANTT.

Figura 2 - Agrupamentos dos requisitos quanto aos sistemas. Fonte: Autoria própria, 2025.

A sistematização (Figura 2) evidenciou que a maior complexidade do processo não reside em cada sistema isoladamente, mas na forma como eles devem se articular. Os editais exigem integrações explícitas (ex: SISGIS com SIR e SISATIVOS) e implícitas, criando uma complexa rede de interdependências (Figura 2) sem, contudo, definir uma arquitetura de informação centralizada.

Etapa 3 – Inferência e Proposição do Framework (HDI). Os editais de concessão estabelecem a necessidade de implantação de sistemas digitais integrados, concebidos como instrumentos centrais para a modernização da gestão rodoviária. Esses sistemas não devem ser compreendidos apenas como ferramentas tecnológicas isoladas, mas como parte de um ecossistema digital que conecta informações de diferentes áreas — engenharia, operação, manutenção, fiscalização e atendimento ao usuário.

Diante deste cenário, coube abordar a aplicação de um Hub Digital Integrado (HDI), composto por um conjunto de plataformas eletrônicas interoperabilizadas entre si. Este HDI deve atender as expectativas determinadas nos documentos contratuais.

Entre suas funções essenciais destacam-se a integração de dados provenientes de múltiplos módulos, permitindo consolidar informações sobre tráfego, pavimento, estruturas, meio ambiente e segurança operacional em uma base única. Essa integração só é viável quando assegurada a compatibilidade com as plataformas utilizadas pelos órgãos reguladores, garantindo atualização automática e contínua dos dados.

Outro aspecto fundamental é a acessibilidade: os sistemas devem operar em ambiente web, possibilitando às equipes técnicas tanto das concessionárias quanto das agências reguladoras a consulta, download, upload e validação de informações em tempo real. Associado a isso, o monitoramento permanente permite acompanhar o desempenho da infraestrutura, consolidar indicadores e gerar relatórios que subsidiam processos de auditoria e tomada de decisão.

Por fim, o georreferenciamento assume papel estratégico, pois possibilita que todos os dados sejam espacializados em mapas digitais, ampliando a capacidade de análise territorial e oferecendo uma visão integrada do ativo rodoviário. Essa dimensão espacial é a base para evoluir em direção a ambientes como o gêmeo digital, que combinam dados de projeto, operação e inventário em um modelo dinâmico, transparente e interoperável.

Quadro 2 – Requisitos do sistema

REQUISITO	DESCRIÇÃO
Inventário inicial georreferenciado	Cadastro completo e geoespacial dos ativos (com vídeo, imagem, ficha técnica, vida útil, histórico).
Monitoração técnica anual	Inspeções com periodicidade definida, conforme normas específicas (DNIT, ABNT, CPRM).
Banco de dados geoespacial	Armazenamento estruturado por subsistema, com atributos tabulares + arquivos gráficos.
Modelos de desempenho	Simulação de vida útil, risco, eficiência funcional, curva de degradação e intervenções necessárias.
Planejamento multianual e comparação execução x plano	Apresentação de planos quinquenais, anuais e execução mensal de obras.
Emissão de relatórios normatizados	RETOFF, relatórios de sinistros, balanças, faixas de domínio, sinistros, iluminação etc.
Classificação e análise de risco	Principalmente em taludes, estruturas de contenção e obras civis, com classificação R1 a R4.
Interface com a ANTT/ARTESP	Sistema com acesso direto ao banco de dados, exportável e compatível com formato SIG.
SIG integrado	Implantação de SIG com base em aerofotogrametria, restituição digital e base georreferenciada.
MDSR	Modelo Digital Integrado do Sistema Rodoviário – em BIM para projeto, implantação e manutenção.

Fonte: Autoria própria, 2025.

A aplicação do método de análise de conteúdo aos editais da ARTESP e ANTT permitiu estruturar um diagnóstico abrangente dos sistemas digitais exigidos. Foram catalogados requisitos, organizados em categorias como prazos, integração, banco de dados, indicadores de desempenho e governança. A sistematização desses requisitos evidenciou que a maior complexidade do processo não reside em cada sistema isoladamente, mas na forma como eles devem se articular. No Quadro 2, são apresentados os principais requisitos dos sistemas, expondo a necessidade de um ecossistema digital integrado, e não apenas de ferramentas isoladas.

Para responder a essa demanda de integração, e com base nos critérios de categorização (domínio da informação e finalidade funcional) aplicados na metodologia, foi estruturado o framework do Hub Digital Integrado (HDI). O framework agrupa a totalidade dos requisitos e sistemas em quatro grandes eixos:

1. **BIM**: Responsável pela modelagem, documentação técnica, as *built* e versionamento dos ativos (ex: requisito MDSR).

2. **GIS**: Dedicado à espacialização, análise territorial e inventário georreferenciado (ex: requisito SIG integrado).

3. **Gestão de Ativos**: Responsável pela rastreabilidade, histórico de inspeções, vida útil e indicadores de desempenho (ex: requisito Inventário inicial, Modelos de desempenho).

4. **Monitoramento Operacional**: Voltado à coleta de dados em tempo real (tráfego, segurança, manutenção).

A análise das interdependências exigidas demonstrou que o GIS assume o papel central de hub de integração, pois é o único eixo capaz de consolidar espacialmente as informações dos outros três. O BIM atua como fonte estruturada de dados técnicos e geométricos que alimentam tanto o GIS quanto a Gestão de Ativos. A interoperabilidade entre essas camadas – BIM e GIS – constitui o núcleo do framework (Figura 3 e Figura 4).

Figura 3 - Eixos do Hub Digital Integrado. Fonte: Autoria própria, 2025.

Em síntese, o framework HDI não é uma nova tecnologia, mas uma estrutura conceitual que organiza a fragmentação dos requisitos contratuais em um ecossistema lógico e interoperável. Ele transforma um conjunto heterogêneo de subsistemas em um ambiente unificado para análise, tomada de decisão e fiscalização regulatória.

INTEGRAÇÃO BIM+GIS

Figura 4 - Integração BIM e GIS. Fonte: Autoria própria, 2025.

5. Discussões

Os resultados validam a hipótese da pesquisa: a interoperabilidade BIM-GIS, estruturada como um HDI, é a resposta metodológica necessária para a complexidade imposta pelo *enforcement* legal (Estratégia BIM BR) e pela fragmentação dos editais de concessão.

O *framework* HDI proposto (Figura 3) não é um Gêmeo Digital. Conforme a literatura, um Gêmeo Digital exige integração dinâmica e em tempo real de dados operacionais (IoT, Big Data), o que ainda é incipiente. O HDI proposto é, mais precisamente, o alicerce informacional (a integração BIM-GIS-Gestão de Ativos) sobre o qual um Gêmeo Digital da concessão pode ser construído. O *framework* organiza os dados estáticos (BIM/GIS) e de baixa frequência (Inspeções/Gestão) que são pré-requisitos para o monitoramento em tempo real (o 4º eixo).

A pesquisa também identificou, em conformidade com a literatura (Šamanović et al, 2024), desafios práticos como a falta de clareza na distinção entre quais informações devem residir no modelo BIM e quais devem estar nas camadas GIS, a ambiguidade em certos requisitos, e a escassez de fornecedores de software com soluções prontas e integradas ou projetistas aptos a trabalhar nesse nível de integração.

A contribuição deste trabalho é, portanto, dupla. Primeiro, diagnostica a fragmentação regulatória como a principal limitação da digitalização das concessões brasileiras. Segundo, propõe-se um *framework* que atua como "tradutor" entre as exigências contratuais e a arquitetura de sistemas. Ao agrupar os requisitos nos quatro eixos, o HDI (Figura 3) simplifica a complexidade, permitindo que a concessionária estruture seus fluxos de informação, padronize dicionários de dados e direcione a contratação de fornecedores.

A proposição do HDI como base para um futuro Gêmeo Digital não é, portanto, aspiracional, mas uma constatação pragmática de que sem a integração BIM-GIS (Figura 4), qualquer tentativa de monitoramento em tempo real (IoT) resultará apenas em mais dados fragmentados em silos de informação.

Este artigo analisou o desafio da interoperabilidade digital em concessões rodoviárias brasileiras, partindo do problema da fragmentação de requisitos em editais recentes da ANTT e ARTESP.

A análise de conteúdo dos documentos contratuais permitiu comprovar a hipótese central: a complexidade regulatória, que exige dezenas de sistemas digitais de forma isolada, só pode ser gerenciada através de um *framework* de interoperabilidade estruturado. O Hub Digital Integrado (HDI)

proposto, centrado nos eixos BIM, GIS, Gestão de Ativos e Monitoramento, demonstrou ser um modelo conceitual robusto para organizar essa fragmentação.

A contribuição original deste trabalho não reside na invenção do conceito de integração BIM-GIS, já consolidado na literatura internacional, mas na sua validação metodológica como resposta a um problema específico do contexto regulatório brasileiro. O artigo demonstra como a análise de conteúdo de requisitos contratuais pode ser usada para estruturar uma arquitetura de sistemas (o HDI) que garante a eficiência, rastreabilidade e transparência exigidas pelos órgãos de controle.

Este estudo possui limitações. A análise foi documental e conceitual. Trabalhos futuros devem focar na validação prática deste framework em uma concessão operacional, medindo o impacto da implementação do HDI na redução de redundâncias e na eficiência da tomada de decisão. Conclui-se que, para o Brasil avançar na Estratégia BIM BR em infraestruturas, é premente não apenas exigir tecnologias, mas definir frameworks de interoperabilidade que garantam que os dados fluam de maneira integrada ao longo do ciclo de vida do ativo.

6. Agradecimentos

À equipe de Engenharia Digital do Grupo Motiva.

À equipe técnica de Motiva Rodovias, que contribuiu ativamente para a criação, implantação e melhoria contínua do método descrito.

Referências

- ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 19650-1:2022: Organização da informação acerca de trabalhos da construção - Gestão da informação usando a modelagem da informação da construção - Parte 1: Conceitos e princípios. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://www.abntcolecao.com.br/unicamp/grid.aspx>. Acesso em: 20 ago. 2025.
- ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, sd. Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-torna-obrigatorio-o-uso-do-bim-em-concessoes-rodoviaras-federais>. Acesso em: 23 ago. 2025.
- ARTESP – AGÊNCIA TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, sd. Disponível em: <https://www.parceriasinvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/rota-sorocabana/>. Acesso em: 23 ago. 2025
- BRASIL. Decreto n. 9.377, de 17 de maio de 2018. Institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modeling. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9377-17-maio-2018-786731-publicacaooriginal-155623-pe.html>
- BRASIL. Decreto n. 10.306, de 2 de abril de 2020. Estabelece a utilização do Building Information Modeling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling - Estratégia BIM BR, instituída pelo Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10306.htm. Acesso em: 20 mar. 2023.
- CATELANI, W. S. Fundamentos BIM - Parte 1: Implementação do BIM para construtoras e Incorporadoras. Brasília: CBIC, 2016
- COSTA, A.P.; CORRÊA, K. M. A.; MIRANDA, E. DE M; RUSCHEL, R. C. Panorama internacional e status de adoção da ISO 19650. in: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO, 3., 2021, Uberlândia. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2021. p. 1-12. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbtic/article/view/599>. Acesso em: 23/08/2025
- GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4ed. São Paulo: Atlas, 2002

- GREEF, A. C.; FREITAS, D. C. M.; ROMANEL, B. F. LEAN OFFICE: operação, gerenciamento e tecnologias. São Paulo: Atlas, 2012.
- JETLUND K.; ONSTEIN E.; HUANG L. IFC Schemas in ISO/TC 211 Compliant UML for Improved Interoperability between BIM and GIS. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9, 278; doi:10.3390/ijgi9040278
- HALTTULA, H.; HAAPASALO, H.; SILVOLA, R. Managing data flows in infrastructure projects – the lifecycle process model. Journal of Information Technology in Construction, [S. l.], v. 25, p. 193–211. , 2020. DOI: 10.36680/j.itcon.2020.012.
- HUANG, Y.; GAO, J.; WANG, L.; ZHU, J.; LI, W. A Framework of Life-Cycle Infrastructure Digitalization for Highway Asset Management. Sustainability 2025, 17, 907. <https://doi.org/10.3390/su17030907>
- POLITO, Giuliano. Gerenciamento integrado de projetos na construção: Design, projeto e produção. Rio de Janeiro: Brasport, 2022
- ŠAMANOVIĆ, S.; ORŠULIĆ, O. B.; CETL, V.; MARKOVINOVIĆ, D.; ÖSTMAN, A. Challenges and Opportunitis for BIM-GIS Integration – BIRGIT Case Study. ISSN 1848-5588 (Online), 2024. <https://doi.org/10.31803/tg-20240910124250>